

ТАЛАБАЛАР ИЖТИМОЙ ИНТЕЛЛЕКТИ ЕТУКЛИК ДАВРИДАГИ
ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ш.Д. Турабекова

Тошкент амалий фанлар университет, Психология кафедраси в.б.доц.

Талаба: **Чинорова Наргиза Тельмановна**

Аннотация. Мазкур мақолада талабалар психологик етуклигининг бири бўлган ижтимоий интеллектни ўрганишнинг психологик хусусиятларини таҳлил қилинган, тузилиши ҳамда ижтимоий интеллект тўғрисидаги психологик тадқиқотлар ва уларда илгари сурилган ғоялар тўғрисида маълумотлар берилган. Талабалар ижтимоий интеллекти хусусиятлари назарий жиҳатдан таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар. Талаба, тафаккур, психологик етуклик, шахслараро ўзаро таъсирлашув, интеллект, ижтимоий интеллект, ижтимоийлашув, шахслараро муносабатлар, мулоқат, мулоқат маданияти, билиш қобилияти, ақл-заковати, ақли етуклик, тафаккур қилиш.

Annotation. This article analyzes the psychological characteristics of the study of social intelligence, which is one of the psychological maturity of students, provides information on the structure and psychological research on social intelligence and the ideas advanced in them. Features of student social intelligence have been theoretically analyzed.

Base words. Student, thinking, psychological maturity, interpersonal interaction, intelligence, social intelligence, socialization, interpersonal relationships, communication, communication culture, cognitive ability, intelligence, mental maturity, thinking.

Жахонда кечаётган ижтимоий тараққиётнинг ўзига хос хусусиятлари ҳозирги кунда мутахассисларнинг ижтимоий интеллектни ўрганишга алоҳида эътибор қаратишларига сабаб бўлмоқда. Талабаларнинг психологик етуклиги учун фақат ақлий интеллектнинг ўсиши ўзи етарли эмас. Ҳар бир талаба мутахассис сифатида шаклланишида ўз соҳаслиги учун керакли билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришга қобилиятли субъект бўлибгина қолмай, у ижтимоий муносабатларга мослашувчан, бошқаларнинг кечинмаларини ҳис эта оладиган, уларга ўз таъсирини ўтказувчи, муносабатларга киришимли, ўз хатти-ҳаракатларини бошқаларга мослаштира оладиган психологик етук шахс бўлишини ҳам тақозо этади. Дунёда глобаллашув жараёнларининг жадаллашуви, ижтимоий-ҳуқуқий зиддиятларнинг кучайиб бораётганлиги боис ёшларнинг онги ва дунёқарашини ўзгартиришга қаратилган кураш авж олмоқда.

“Интеллект” лотин тилидан олинган бўлиб, ақл, идрок, зехн маъноларини англатади. Интеллект инсоннинг билиш қобилияти, фикрлаш, англаш, тафаккур қилиш салоҳиятини белгилайди. У инсоннинг руҳий-ҳиссий туйғуси, билиш қобилияти ва ақл-заковати, ақлий етуклиги ва юксакликка интилиши билан уйғунлашади.

Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Синолар давлатнинг гуллаб-яшнаши учун зарур бўлган муҳим инсонпарварлик ва ижтимоийлашув ғояларини илгари

суришди, ҳамда ижтимоий интеллектни ривожлантириш босқичлари, мезонлари ва тамойилларини ишлаб чиқишган.

Форобий ижтимоий ғояларига кўра ниҳоят даражада тараққийпарвар ва инсонпарвар эди. У инсонни ижтимоий ҳодиса сифатида қарайди ва одамлар орасидаги ҳамкорликдаги муносабатлар уларнинг қизиқишлари, хоҳиш-истаклари ва ўзаро бирлашуви асосида юзага чиқади, деб ҳисоблаган.

Форобийнинг фикрича, инсоннинг тақдири аввалдан белгиланган эмас, ҳар бир шахс ўз ихтиёрига биноан фаолият кўрсатиб, ўз бахтини ўзи яратади, тақдирини ўзи ҳал этади. Яратилишда инсонлар бир хил, лекин тарбия, муҳит таъсири остида улар ўзгарадилар. Олим бу ўринда тарбияга катта аҳамият беради [5].

Ижтимоий интеллект тушунчаси биринчи марта 1920 йили Э.Торндайк томонидан фанга киритилган. У мазкур тушунчани “Шахслараро муносабатларда онгли, ўйлаб, оқилона қаракатлар билан мулоқотда бўлиш” деб тушунтирган. Э.Торндайк ижтимоий онг ақлни одамлар билан мулоқотнинг муваффақиятини таъминлайдиган ўзига хос когнитив қобилият деб ҳисоблаган. Ижтимоий ақлнинг асосий вазифаси мулоқот жараёнидаги ҳатти-ҳаракатларни олдиндан ҳис эта олишдир. Ижтимоий интеллект умумий интеллектнинг бир тури ҳисобланади [6,6-57].

В.Н.Дружинина, А.Л.Южанина, Е.С.Михайлова, Ю.Н.Емильянова, В.Н.Куницина ва бошқа тадқиқотчилар олиб борилган илмий изланишларда ижтимоий интеллектнинг самарадорлигини когнитив қобилиятлар белгилашига алоҳида эътибор қаратишган[7,6-84-87].

Олимларнинг таъкидлашича, ижтимоий интеллектнинг паст даражада ривожланиши туфайли кўплаб ёшлар муваффақиятли ижтимоий ўзаро муносабатларга, шунингдек, шахсий ва касбий ўзини ўзи англаш қобилияти сустлиги билан характерланади. Масалан, америкалик тадқиқотчилари университет ва коллеж битирувчиларининг юқори академик интеллектлари уларнинг ҳаётдаги муваффақиятлари билан боғлиқ эмаслигини аниқладилар [2].

Турли касбий соҳаларда муваффақиятга эришган ва жамоатчилик эътирофига сазовор бўлган кўплаб рус ва чет эллик таниқли шахсларнинг таржимаи ҳолларини ўрганиш шуни кўрсатадики, улар ўқиш давомида академик кўрсаткичлари анча паст бўлган. Шу нуктаи назардан ёндошганда ижтимоий интеллектни ўрганиш муҳим назарий вазифа бўлиб, унинг ечими мазкур феноменнинг хусусиятларини очиб беради, унинг таркибий қисмларини аниқлайди, ижтимоий интеллект ва унинг таркибий қисмларининг шахснинг индивидуал психологик ва ижтимоий-психологик хусусиятлари билан алоқасини тавсифлайди.

Талабалар ижтимоий интеллектида интуиция ва шахсий сифатлар асосий ролни ўйнайди. Ижтимоий интеллект талабаларнинг одамларни ва фаолият юзасидан муносабатларда вазиятларни қанчалик тушунишининг кўрсаткичи бўлиб, бундай кўникмаларни хушмуомалалик ва соғлом фикрлаш сифатида баҳолаш мумкин. Ижтимоий интеллект юқори ақлий даража билан ўлчанмайди.

В.Н.Куницинанинг иши ижтимоий интеллектнинг хусусиятларини тушунишни муҳим ҳисобланади⁷. [7]. Муаллиф ижтимоий интеллектнинг қуйидаги тўртта асосий жиҳатини аниқлаган:

- коммуникатив-шахсий салоҳият: алоқани осонлаштирадиган ёки мураккаблаштирадиган хусусиятлар тўплами, улар асосида ўзаро таъсирлар шаклланади. Интеграл коммуникатив хусусиятлардан психологик алоқа ва коммуникатив мувофиқлик кабилар ижтимоий интеллектнинг асосий ядросини ташкил этади;

- ўз-ўзини англаш хусусиятлари - ўз-ўзини ҳурмат қилиш ҳисси, комплекслардан, нотўғри қарашлардан, бостирилган импульслардан озодлик, янги ғояларга очиқлик;

- ижтимоий перцепция, ижтимоий фикрлаш, ижтимоий тасаввур: ижтимоий ходисаларни тушуниш ва моделлаштириш, одамларни ва уларнинг хатти-ҳаракатларининг мотивларини тушуниш қобилияти;

- энергетик хусусиятлари: ақлий ва жисмоний чидамлилиқ, фаоллик ва холдан тойиш.

А.И.Савенков ижтимоий интеллектнинг когнитив, эмоционал ва ҳулқ -атвор каби мезонларини ажратиб кўрсатган,⁸ [2].

У ижтимоий билимларни когнитив деб таснифлайди ва улар одамлар ҳақидаги билимлар, махсус қоидаларни билиш, бошқа одамларни тушуниш; ижтимоий хотира - исмлар, юзлар; ижтимоий сезги - ҳис-туйғуларни баҳолаш, кайфиятни аниқлаш, бошқалар ҳаракатларининг сабабларини тушуниш, ижтимоий контекстда кузатилган хатти-ҳаракатларни етарли даражада идрок этиш қобилияти; ижтимоий прогнозлаш - ўз ҳаракатлари учун режаларни шакллантириш, ўз ривожланишини кузатиш, ўз ривожланишини акс эттириш ва фойдаланилмаган муқобил имкониятларни баҳолаш кабилардан иборат эканлигини таъкидлайди.

А.И. Савенкова бўйича ижтимоий интеллектнинг ҳиссий мезонлари - бу ижтимоий экспрессивлик - ҳиссий экспрессивлик, ҳиссий сезгирлик, ҳиссий назорат; эмпатия - бошқа одамларнинг позициясига кириш, ўзини бошқанинг ўрнига қўйиш қобилияти (коммуникатив ва ахлоқий эгоцентризмни енгиш); ўз-ўзини тартибга солиш қобилияти - ўз ҳис-туйғуларини ва кайфиятини тартибга солиш қобилиятидан иборат.

Ижтимоий интеллектнинг ҳулқ-атвор мезонлари ижтимоий идрок - суҳбатдошни тинглаш қобилияти, ҳазилни тушуниш; ижтимоий ўзаро таъсир - биргаликда ишлаш қобилияти ва тайёрлиги, жамоавий ўзаро таъсир қилиш қобилияти ва ушбу ўзаро таъсирнинг энг юқори тури - коллектив ижодкорлик; ижтимоий мослашув - бошқаларни тушунтириш ва ишонтириш қобилияти, бошқалар билан тил топишиш қобилияти, бошқалар билан муносабатларда очиқлик кабилардан иборат.

Тадқиқотчи Т.Бузан ҳам ижтимоий интеллектни атрофлича ўрганиб, “ривожланган ижтимоий интеллектга эга шахсга қуйидагилар хосдир: одамларни тинглаш қобилияти; турли ижтимоий вазиятларда кичик нутқни ўтказиш қобилияти; бошқа одамларнинг ҳозирги пайтда нимани ҳис қилаётганини тан олиш қобилияти; ўзингизни ва ғояларини "сотиш" қобилияти; бошқаларга ва ўзига ижобий психологик муносабатнинг мавжудлиги; ноқулай ва қийин вазиятлардан оқилона чиқиш қобилияти; одамлар билан яхши муносабатлар ўрнатиш ва қўллаб-қувватлаш қобилияти; оломондан ажралиб туриш қобилияти” – деб ҳисоблайди.⁹[8].

1960-йилда ижтимоий интеллектни ўлчашнинг биринчи ишончли тестини яратган психолог олим Ж.Гильфорд уни умумий интеллект омилига боғлиқ бўлмаган ва биринчи навбатда хатти-ҳаракатлар маълумотларини идрок этиш билан боғлиқ бўлган интеллектуал қобилиятлар тизими деб ҳисоблайди. Ижтимоий интеллектни ўлчаш имконияти Ж.Гильфорднинг тадқиқот тузилишининг умумий моделидан келиб чиққан.

Ж.Гильфорд ва унинг ҳамкасблари томонидан йигирма йилдан ортиқ вақт давомида Жанубий Калифорния университетида умумий қобилиятларни ўлчаш учун тест дастурларини ишлаб чиқиш мақсадида олиб борилган фактор-аналитик тадқиқот амалга оширилди. Ушбу

модел ахборотни қайта ишлаш жараёнини тавсифловчи учта мустақил ўзгарувчига кўра таснифланиши мумкин бўлган 120 та ақлий омилни ажратиб кўрсатишга имкон беради. Бу ўзгарувчилар:

1) тақдим этилган маълумотларнинг мазмуни (рағбатлантирувчи материалнинг табиати);

2) ахборотни қайта ишлаш операциялари (ақлий ҳаракатлар);

3) ахборотни қайта ишлаш натижалари.

Ҳар бир интеллектуал қобилият ўзига хос мазмун, операциялар, натижалар нуктаи назаридан тавсифланади ва учта индекснинг комбинацияси билан кўрсатилади. Тегишли ҳарф индексини кўрсатиб, учта ўзгарувчининг ҳар бир параметрлари кўриб чиқилади.

Тақдим этилган маълумотларнинг мазмуни қуйидагилардан иборат:

Белгилар (С) - расмий белгилар: Ҳарфлар, рақамлар, эслатмалар, кодлар ва бошқалар;

Семантика (М) - контсептуал маълумотлар, кўпинча оғзаки ғоялар ва тушунчалар; сўзлар ёки тасвирлар орқали етказилган маъно.

Хулқ-атвор (Б) - шахслараро мулоқот жараёнини акс эттирувчи маълумотлар: одамларнинг хатти-ҳаракатларини белгилайдиган мотивлар, эҳтиёжлар, кайфиятлар, фикрлар, муносабатлар.

Ахборотни қайта ишлаш операциялари қуйидагилардан иборат:

Идрок (С) - ахборотни аниқлаш, тан олиш, англаш, тушуниш. Хотира (М) - маълумотни эслаб қолиш ва сақлаш. Дивергент фикрлаш (Д) - тақдим этилган маълумотларга мантиқий боғлиқ бўлган турли хил алтернативаларни шакллантириш, муаммони ҳал қилиш учун кўп қиррали изланиш. Конвергент фикрлаш (Н) - тақдим этилган маълумотлардан ягона мантиқий натижа олиш, муаммонинг ягона тўғри ечимини излаш. Баҳолаш (Е) - маълумотни маълум бир мезон бўйича таққослаш ва баҳолаш.

Ахборотни қайта ишлаш натижалари қуйидагилардан иборат:

Элементлар (У) - ахборотнинг алоҳида бирликлари, ягона маълумот. Синфлар (С) - объектларни битта синфга белгилаш, умумий элементлар ёки хусусиятларга мувофиқ маълумотларни гуруҳлаш учун асослар. Алоқалар (Р) - ахборот бирликлари ўртасидаги муносабатларни, объектлар орасидаги алоқаларни ўрнатиш. Тизимлар (С) - ахборот бирликларининг гуруҳланган тизимлари, ўзаро боғланган қисмлар мажмуалари, ахборот блоклари, элементлардан ташкил топган интеграл тармоқлар. Трансформациялар (Т) - ахборотни ўзгартириш, қайта шакллантириш. Натижалар (И) - натижалар, хулосалар, бу маълумотлар билан мантиқий боғлиқ, лекин унинг чегарасидан ташқарида.

Талабаларнинг ижтимоий интеллектининг ривожланиши чексиз жараён бўлиб, уларнинг фаолиятларидаги вазифалари ва мақсадлари доирасининг кенгайиб бориши билан боғлиқ. Талабалар ўқув фаолиятидан меҳнат фаолиятига ўтиш жараёнида ҳам ижтимоий интеллектнинг ривожланган бўлиши алоҳида аҳамиятга эга. Меҳнат фаолиятини бошлашда жамоадошлар, ҳамкасблар билан алоқаларни яхшилаш, иш юзасидан ва шахсий муносабатларга киришишда ижтимоий интеллектнинг роли катта. Хулоса қилиб айтганда ижтимоий интеллектни алоҳида категория сифатида талабанинг ўзини, хулқ-атворини, бошқаларнинг хатти-ҳаракатларини тушуниш ва самарали ўзаро муносабатларни ўрнатишни ўз ичига олади. Талабаларда мазкур қобилиятни ривожлантириш орқали инсонларни яхши тушуниш билан бирга, улар билан яхши алоқалар ўрнатиши, жамиятда ўз ўрнини топишга хизмат қилади.

1. Абу Наср Форобий “Фозил одамлар шахри”-Т. А.Қодирий номидаги халқ меъроси нашриёти. 1993-222 б.
2. Ю.Н.Емельянов “Активное социально-психологическое обучение” Изд-во ЛГУ 1995-167с.
3. А.Л.Южанинова “К проблеме диагностики социального интеллекта”Саратов: 1994-84-87с.
4. В.Н.Куницына “Межличностное общение: учебник для вузов”
5. В.Н.Дружинин “Психология общих способностей”. СПб. Питер. 1999-289с.
6. В.Н.Куницына “Социально компетентность и социальный интеллект: структура, функции взаимоотношения”. Теоретические и прикладные вопросы психологии. СПб 1995-48-61с.
7. Анастаси А. (1982), Ж. Годефрой (1992), Б. Кулагин (1984).
8. Лунева О.В. Социальный интеллект - условие успешной карьеры // Знание. Понимание. Умение. 2006. № 1. С. 53-58.
9. А.И.Савенков “Эмоциональный интеллект и социальная компетентность как жизненного успеха”. М.2009 стр. 2-3.
10. Гукасян Г.М. Экономика от “А” до “Я”. Тематический справочник. М. 2010.
11. М.И.Коравлёв. Экономика риски заҳита. Словарь справочник. М.2008, стр. 771.
- 12.Ражабов Ў.Д. Иқтисодий таълимнинг иқтисодий тафаккурга таъсири Замонавий таълим журн. 2017 №11,